

ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL INFANTIL EM UM MUNICÍPIO PIAUIENSE: UM ESTUDO DOCUMENTAL (2022-2023)

*Analysis of childhood vaccination coverage in a municipality in Piauí: a
documentary study (2022-2023)*

*Análisis de la cobertura de vacunación infantil en un municipio de Piauí: un
estudio documental (2022-2023)*

Larha Theresa Pinheiro da Costa Gomes

- **Titulação/Vínculo:** Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
- **Instituição:** Universidade Estadual do Piauí.
- **Localidade:** Parnaíba, Piauí – Brasil.
- **E-mail:** larha02@gmail.com.
- **ORCID:** <https://orcid.org/0009-0001-3923-5689>.

Rayla Maria Pontes Guimarães Costa

- **Titulação:** Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Teresina - PI.
- **Vínculo:** Docente da Universidade Estadual do Piauí.
- **Localidade:** Parnaíba, Piauí – Brasil.
- **E-mail:** raylacosta@phb.uespi.br.
- **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-1794-1419>.

ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL INFANTIL EM UM MUNICÍPIO PIAUIENSE: UM ESTUDO DOCUMENTAL (2022-2023)

*Analysis of childhood vaccination coverage in a municipality in Piauí: a
documentary study (2022-2023)*

*Análisis de la cobertura de vacunación infantil en un municipio de Piauí: un
estudio documental (2022-2023)*

RESUMO

Objetivo: Analisar a cobertura vacinal infantil por tipo de imunobiológico no município de Parnaíba-PI. **Métodos:** Estudo documental, descritivo, de abordagem quantitativa. Foram analisados dados de imunização de crianças de zero a nove anos, vacinadas nos anos de 2022 e 2023, coletados via sistemas oficiais de informação em saúde. **Resultados:** Observou-se crescimento na taxa de cobertura vacinal entre os anos analisados, contudo, a maioria dos imunobiológicos não atingiu as metas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). As menores médias de cobertura foram: tríplice viral D2 (39,92%), febre amarela (55,9%), varicela (61,61%), hepatite A (64,86%), DTP reforço (65,49%) e rotavírus (67,53%). A vacina contra hepatite B foi a única a superar a meta, atingindo 96,43%. **Conclusão:** Embora existam progressos em imunobiológicos específicos, o panorama geral é alarmante, com coberturas abaixo do ideal. Tal cenário fragiliza a imunidade coletiva e aumenta a vulnerabilidade infantil a doenças imunopreveníveis, evidenciando a necessidade de estratégias locais de busca ativa.

Palavras-chave: Cobertura Vacinal; Criança; Epidemiologia; Programas de Imunização.

ABSTRACT

Objective: to quantitatively describe childhood vaccination coverage by type of immunobiological in the analyzed context. **Methods:** this is a descriptive, documentary study with a quantitative approach. The study included children up to nine years of age, regardless of sex, vaccinated in the municipality of Parnaíba-PI, Brazil, in the years 2022 and 2023. **Results:** an increase in the vaccination coverage rate was observed over the years analyzed. However, most vaccines did not reach the target recommended by the National Immunization Program (PNI). In this context, the immunobiologicals

with the lowest average vaccination coverage were: MMR (second dose), with 39.92%; yellow fever, with 55.9%; varicella, with 61.61%; hepatitis A, with 64.86%; Diphtheria, Tetanus, and Pertussis - DTP (booster/second dose), with 65.49%; and rotavirus, with 67.53%. The hepatitis B vaccine was the only one that exceeded the established goal, with a coverage of 96.43%. **Conclusion:** the evaluation of childhood vaccination coverage in the municipality of Parnaíba, during 2022 and 2023, demonstrated significant progress regarding some immunobiologicals. On the other hand, the data indicate an alarming panorama, with most vaccines below the ideal coverage, which weakens immunization actions and increases the vulnerability of children to preventable diseases.

Keywords: Vaccination Coverage; Child; Epidemiology; Immunization Programs.

RESUMEN

Objetivo: describir cuantitativamente la cobertura de vacunación infantil por tipo de inmunobiológico en el contexto analizado. **Métodos:** se trata de un estudio documental, descriptivo con enfoque cuantitativo. El estudio incluyó a niños de hasta nueve años de edad, sin distinción de sexo, vacunados en el municipio de Parnaíba-PI, Brasil, en los años 2022 y 2023. **Resultados:** se observó un crecimiento en la tasa de cobertura de vacunación a lo largo de los años analizados. Sin embargo, la mayoría de las vacunas no alcanzaron la meta recomendada por el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). En este contexto, los inmunobiológicos que presentaron los promedios más bajos de cobertura de vacunación fueron: triple viral (segunda dosis), con 39,92%; fiebre amarilla, con 55,9%; varicela, con 61,61%; hepatitis A, con 64,86%; Difteria, Tétanos y Tos ferina - DTP (segunda dosis/refuerzo), con 65,49%; y rotavirus, con 67,53%. La vacuna contra la hepatitis B fue la única que superó la meta establecida, con una cobertura del 96,43%. **Conclusión:** la evaluación de la cobertura de vacunación infantil en el municipio de Parnaíba, durante los años 2022 y 2023, demostró progresos significativos en relación con algunos inmunobiológicos. Por otro lado, los datos indican un panorama alarmante, con la mayoría de las vacunas por debajo de la cobertura ideal, lo que debilita las acciones de inmunización y aumenta la vulnerabilidad de los niños ante enfermedades prevenibles.

Palabras clave: Cobertura de Vacunación; Niño; Epidemiología; Programas de Inmunización.

1 INTRODUÇÃO

A imunização representa um marco fundamental na saúde pública global, sendo uma das estratégias mais eficazes na prevenção, controle e eliminação de doenças imunopreveníveis (Da Silva et al., 2021). No cenário brasileiro, embora as primeiras iniciativas de vacinação remontem a 1804, a consolidação de políticas públicas estruturadas ocorreu em 1973 com a criação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que institucionalizou as ações de vacinação no país (Brasil, 2024).

O PNI detém atribuições complexas que abrangem desde a aquisição e distribuição de imunobiológicos até o estabelecimento de normas técnicas que norteiam as salas de vacina em todo o território nacional (Brasil, 2022). Atualmente, o programa assegura o acesso universal a 47 imunobiológicos, atendendo às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) e sendo referência internacional em políticas de vacinação gratuita (Brasil, 2024).

Para monitorar a efetividade das ações de imunização, o Ministério da Saúde utiliza indicadores estratégicos, com destaque para a Cobertura Vacinal (CV). Este indicador estima a proporção da população-alvo vacinada em um recorte geográfico e temporal específico (Borges, 2024). A análise da CV é essencial para avaliar a execução das políticas governamentais, identificar bolsões de suscetíveis e reconhecer fragilidades no processo de trabalho das equipes de saúde (Ferreira et al., 2023).

Todavia, nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um declínio preocupante nas taxas de cobertura vacinal. Este retrocesso ameaça a imunidade coletiva e eleva o risco de reemergência de patologias previamente controladas ou erradicadas (Souza, 2022). Tal fenômeno é multifatorial, perpassando pela falsa percepção de segurança dos responsáveis — que acreditam que a baixa circulação de doenças dispensa a vacinação —, pela propagação de desinformação (fake news) e por barreiras no acesso e acompanhamento longitudinal dos serviços de saúde (Arroyo, 2020).

Nesse contexto, a Enfermagem desempenha um papel protagonista, sendo responsável direta pelo gerenciamento das salas de vacina, pela conservação dos imunobiológicos e pela educação em saúde junto à comunidade. Portanto, investigar a cobertura vacinal infantil é imperativo para fundamentar a tomada de decisão clínica e gerencial desses profissionais e para o planejamento de estratégias locais, como a busca ativa.

Diante da relevância do monitoramento epidemiológico para a segurança da saúde infantil, o presente estudo busca responder à seguinte questão: “Qual é a situação da cobertura vacinal em crianças de até nove anos de idade no município de Parnaíba-PI?”. Para tanto, o objetivo da pesquisa é descrever quantitativamente a cobertura vacinal infantil por tipo de imunobiológico no referido município.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Delineamento do Estudo

Trata-se de um estudo documental, descritivo, com abordagem quantitativa. O desenho documental viabiliza a investigação a partir de fontes primárias que ainda não receberam tratamento analítico, como relatórios oficiais e tabelas estatísticas (Junior et al., 2021). A natureza descritiva e quantitativa permitiu a observação, registro e interpretação dos dados sem a interferência dos pesquisadores, utilizando instrumental matemático para o controle e discussão das informações (Mineiro, 2022).

2.2 Cenário e População

A pesquisa foi conduzida no município de Parnaíba, Piauí. A população-alvo compreendeu crianças de zero a nove anos de idade, de ambos os sexos, vacinadas conforme o Calendário Nacional de Vacinação da criança no período correspondente ao recorte temporal de 2022 e 2023.

2.3 Coleta de Dados e Fontes de Informação

Os dados foram coletados utilizando duas fontes complementares do Ministério da Saúde:

1. **Ano de 2023:** Dados extraídos do portal de domínio público *InfoMS Saúde*, vinculado à Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI). Esta plataforma consolida informações da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) sobre doses aplicadas (Brasil, 2023).
2. **Ano de 2022:** Dados obtidos via Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), por meio de acesso concedido pela Coordenação de Imunização Municipal de Parnaíba-PI. O SI-PNI é a ferramenta oficial para o registro

nominal de vacinação e monitoramento de coberturas vacinais no Brasil (Silva et al., 2020).

As variáveis selecionadas incluíram: tipo de imunobiológico, esquema vacinal (1ª dose, 2ª dose e reforços), faixa etária e ano de aplicação.

2.4 Processamento e Análise dos Dados

Os dados coletados foram tabulados e organizados com o auxílio do software *Microsoft Excel*. Realizou-se análise estatística descritiva, com foco na avaliação da Cobertura Vacinal (CV) por tipo de imunobiológico. Para verificar o desempenho da imunização no biênio, calculou-se a média aritmética simples da CV de cada vacina:

$$\text{Média} = \frac{CV_{2022} + CV_{2023}}{2}$$

Os resultados foram confrontados com as metas de cobertura estabelecidas pelo PNI (90% ou 95%, a depender do imunobiológico) para identificar lacunas de adesão e vulnerabilidades epidemiológicas no município.

2.5 Aspectos Éticos

Em conformidade com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, este estudo dispensou a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), uma vez que utilizou exclusivamente dados de domínio público e bases agregadas fornecidas pela gestão municipal, sem a identificação nominal dos participantes ou manipulação direta com seres humanos (Brasil, 2016).

3 RESULTADOS

A tabela 1 apresenta as coberturas vacinais, por tipo de imunobiológicos aplicados em crianças de até nove anos de idade em Parnaíba, nos anos de 2022 e 2023. Nesse contexto, observa-se um crescimento na taxa de Cobertura Vacinal (CV), no entanto, a maioria das vacinas não atingiram a meta de CV determinada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), que varia de 90 a 95% a depender do imunobiológico.

Tabela 1 - Cobertura vacinal infantil por imunobiológico no município de Parnaíba, Piauí nos anos de 2022 e 2023. Parnaíba, Piauí, Brasil, 2025.

Imunobiológico	2022	2023
BCG	56,72%	89,34%
Hepatite B	56,44%	96,43%
Pentavalente	63,36%	77,38%
Pneumocócica conjugada 10-valente	67,59%	82,89%
Rotavírus Humano (VORH)	56,76%	78,30%
Meningocócica C	65,57%	79,37%
Febre Amarela	45,57%	66,30%
Hepatite A	56,76%	72,97%
Tetra Viral	13,72%	-
Poliomielite Oral Bivalente	-	67,36%
Poliomielite Injetável (VIP)	-	80,62%
DTP	63,36%	77,38%
DTP (2º dose)	58,89%	72,09%
Varicela	56,52%	66,71%
Tríplice Viral (SCR)	61,86%	81,50%
Tríplice Viral (2º dose)	34,74%	45,11%
Meningocócica C (reforço)	67,04%	75,94%

Fonte: Infoms e SI-PNI (2022 e 2023).

Diante desse cenário, a CV da BCG foi de 56,72% em 2022 e aumentou para 89,34% em 2023, representando um crescimento de 32,62% entre os anos. Esse avanço na adesão à vacina destaca um aspecto positivo para a saúde pública. Da mesma forma, a cobertura vacinal da Hepatite B também teve um crescimento expressivo, passando de 56,44% em 2022 para 96,43% em 2023, um aumento de 39,99%. Com esse resultado, a vacinação da Hepatite B atingiu a meta de CV de 95% da população-alvo vacinada, conforme preconizada pelo PNI.

Nesse sentido, as vacinas Pentavalente e a Pneumocócica conjugada 10-valente também apresentaram crescimento em suas coberturas vacinais, com aumentos de 14,02% e 15,30%, respectivamente. Do mesmo modo, a vacina contra o Rotavírus humano (VORH)

expressou aumento de 21,54%, a Meningocócica C de 13,80%, a de Febre amarela 20,73% e a contra Hepatite A 16,21%.

A Tetra Viral, imunobiológico administrado aos 15 meses de idade para a proteção contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela, apresentou uma CV de apenas 13,72% no ano de 2022, um índice considerado inferior ao recomendado. Em 2023, por sua vez, não foi possível obter dados sobre sua cobertura vacinal no Infoms Saúde.

Ademais, também não foi possível localizar os registros de cobertura vacinal dos imunobiológicos Poliomielite Oral Bivalente e Poliomielite Injetável (VIP) para o ano de 2022. Entretanto, no ano seguinte, essas vacinas apresentaram CV abaixo da meta recomendada pelo PNI, com taxas de 67,36% e 80,62%, respectivamente.

É importante destacar que, em 2022, a vacina contra a meningite e outras doenças graves causadas pela bactéria *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C, a Meningocócica C, registrou uma cobertura vacinal de 65,57% para a primeira dose. Contudo, no mesmo ano, a dose reforço apresentou índice ligeiramente superior, atingindo 67,04%. Nesse viés, essa discrepância pode indicar uma possível subnotificação das doses administradas.

Relação entre a cobertura vacinal da primeira, segunda dose e dose reforço por imunobiológico

Entre 2022 e 2023, a cobertura vacinal da primeira e segunda dose da DTP apresentou um crescimento significativo. Em 2022, a taxa de cobertura da primeira dose foi de 66,36%, enquanto a da segunda dose atingiu 58,89%. Já no ano de 2023, esses índices aumentaram para 77,38% e 72,09%, respectivamente. Dessa forma, a adesão ao imunobiológico cresceu 11,02% para a primeira dose e 13,20% para a segunda, evidenciando uma melhora na CV ao longo do período (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Relação entre a cobertura vacinal infantil da primeira e a segunda dose da DTP em Parnaíba, 2022-2023. Parnaíba, Piauí, Brasil, 2025.

Fonte: autoria própria, 2025.

A vacina da Triplice Viral (SCR), que protege contra sarampo, caxumba e rubéola crianças a partir de 1 ano de idade, expressou CV de 61,86% para a primeira dose e 34,74% para a segunda dose em 2022. No ano seguinte, esses índices registraram um crescimento expressivo, alcançando 81,50% na primeira dose e 45,11% na segunda. À vista disso, entre 2022 e 2023, a adesão ao imunizante aumentou 19,64% para a primeira dose e 10,37% para a segunda (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Relação entre a cobertura vacinal infantil da primeira e a segunda dose da Tríplice Viral em Parnaíba, 2022-2023. Parnaíba, Piauí, Brasil, 2025.

Fonte: autoria própria, 2025.

Com relação a Meningocócica C, no primeiro ano analisado, o imunobiológico apresentou uma cobertura vacinal de 65,57% para a primeira dose e 67,04% para a dose reforço, o que pode sugerir subnotificação das doses aplicadas. No ano de 2023, essas taxas aumentaram para 79,37% e 75,94%, respectivamente. Logo, o crescimento entre os anos foi de 13,80% para a primeira dose e 8,90% para a dose reforço (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Relação entre a cobertura vacinal infantil da primeira e da dose reforço da Meningocócica C em Parnaíba, 2022-2023. Parnaíba, Piauí, Brasil, 2025.

Fonte: autoria própria, 2025.

Análise da tendência central média da cobertura vacinal por imunobiológico

A análise da média das coberturas vacinais por imunobiológico ao longo dos anos analisados no estudo, revela que os valores estão todos abaixo da meta de CV preconizada pelo PNI. Dentre elas, destacam-se as vacinas com as menores coberturas: Tríplice Viral (segunda dose) com 39,92%, Febre Amarela com 55,9%, Varicela com 61,61%, Hepatite A com 64,86%, a segunda dose da DTP com 65,49% e por fim, a Rotavírus com 67,53% (Gráfico 4).

Outrossim, as demais vacinas apresentaram CV média superior a 70%. Diante disso, a vacina contra a Hepatite B registrou a maior média no período, com 76,43% da população-alvo imunizada. Em seguida, destacam-se a Pneumocócica 10, com 75,24%; a BCG com 73,03%; a Meningocócica C, com 72,47%; e a Tríplice Viral, com 71,68%. Além disso, o reforço da Meningocócica C alcançou uma cobertura de 71,49%, enquanto as vacinas Penta e a DTP alcançaram o mesmo índice de 70,37% (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Tendência central média por imunobiológico da cobertura vacinal infantil em Parnaíba, Piauí 2022-2023. Parnaíba, Piauí, Brasil, 2025.

Fonte: autoria própria, 2025.

4. DISCUSSÃO

Os dados analisados revelam um cenário insatisfatório da cobertura vacinal infantil no município, sobretudo ao considerar que, apesar de algumas vacinas apresentarem crescimento nas taxas de cobertura entre 2022 e 2023, a maioria não alcançou as metas preconizadas pelo PNI. Esse déficit pode ser atribuído a uma combinação de fatores estruturais e sociocomportamentais, incluindo a insuficiente conscientização das famílias acerca da relevância da imunização, a desatualização dos registros vacinais, limitações no acesso oportuno aos serviços de saúde, bem como a propagação de desinformações sobre a eficácia e a segurança dos imunobiológicos (Barros, 2025).

Diante desse contexto, o desempenho abaixo das metas na CV infantil compromete não apenas a proteção individual, mas também enfraquece a imunidade coletiva, uma vez que eleva a vulnerabilidade da população à reintrodução e disseminação de doenças imunopreveníveis (Barros *et al*, 2025). Segundo Arroyo *et al*. (2020), em um estudo realizado entre 2006 e 2016, a redução na CV em crianças menores de um ano apresentou-se de forma

heterogênea no território nacional, com variações significativas entre os municípios, evidenciando que esse declínio se manifesta predominantemente em níveis subnacionais.

Em consonância com os dados, a vacina contra a Febre Amarela apresenta CV significativamente abaixo do esperado, com uma média em cerca de 34% inferior à meta preconizada. Situação semelhante foi identificada em estudo realizado em um município do Maranhão, onde a taxa de CV para a Febre Amarela atingiu apenas 49,23% em 2019, caracterizando o não cumprimento da recomendação vacinal de 95% (Ferreira *et al*, 2023). Corroborando esses achados, dados do estado de Roraima também revelam um cenário preocupante, com coberturas vacinais inferiores à meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) entre os anos de 2013 e 2017, mesmo tratando-se de uma região endêmica para a doença (Zambonin *et al*, 2019).

A partir de 2012, o SUS passou a integrar no Calendário Nacional de Vacinação Infantil a vacina Pentavalente, que combina proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções graves, como a meningite, causadas pelo *Haemophilus influenzae* tipo b (Brasil, 2025). No município analisado, a CV da Pentavalente permanece aquém do recomendado, refletindo um cenário semelhante ao identificado por Vieira *et al* (2021), cujo estudo aponta que, desde 2017, nenhuma região brasileira alcançou a meta do PNI, o que reforça a necessidade de adoção de novas estratégias em saúde pública voltadas à ampliação da adesão vacinal.

Em 2022, no município de Parnaíba, menos de 15% da população-alvo foi imunizada com a vacina Tetra Viral, o que evidencia um risco potencial para a reintrodução de doenças como sarampo, caxumba, rubéola e varicela. Esse contexto de vulnerabilidade vacinal também foi identificado em 2018, quando mais de 10 mil casos de sarampo foram registrados na região Norte do Brasil, mesmo após o país ter recebido, em 2016, o Certificado de Erradicação do Sarampo (Fiocruz, 2017; Chaves *et al*, 2020). Apenas cinco anos depois, o Brasil deixou a classificação de país endêmico e passou à condição de “país pendente de verificação”, em virtude da redução nos índices da doença (Brasil, 2023).

Do mesmo modo, a insuficiente CV contra a Poliomielite observada neste estudo também representa um risco ao retorno da doença, uma vez que permanece endêmica em alguns países do mundo (Lima; Romero; Granato, 2021). O estudo de Donalisio *et al* (2023), indica que, entre 2011 a 2021, as maiores reduções da CV foram observadas, sobretudo, em

estados e regiões de saúde com maior vulnerabilidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país. Essa tendência foi ainda mais acentuada durante a pandemia de Covid-19.

O imunizante contra o Rotavírus Humano apresentou aumento na CV nos dois anos analisados, contudo, os índices ainda permanecem abaixo do recomendado. Esses valores reduzidos são motivo de preocupação, pois a baixa cobertura vacinal pode desencadear exposição ao vírus responsável por causar diarreia grave – condição que afeta, principalmente, crianças até cinco anos de idade, com maior gravidade nos dois primeiros anos de vida (Freitas, 2022). Além disso, o vírus também leva ao óbito de milhares de crianças em todo o mundo, sobretudo em países em desenvolvimento, como o Brasil (Butantan, 2022; Kfoury *et al*, 2017).

A cobertura vacinal contra a Hepatite A no município analisado também se encontra abaixo da meta preconizada (95%), resultado semelhante ao observado no estudo de Moura *et al* (2024), que apontou índices reduzidos em todas as regiões do Brasil. Porém, apesar da baixa cobertura, a introdução da vacina contribuiu para a redução significativa nos casos notificados da doença, bem como em seus desfechos secundários – como mortalidade, necessidade de transplantes hepáticos e a ocorrência de hepatite fulminante -, com destaque em crianças e adolescentes do país (Brasil, 2023).

No caso da vacina Meningocócica C, nota-se uma possível subnotificação nos dados referentes à cobertura vacinal da primeira dose e da dose reforço, uma vez que esta última apresenta uma taxa superior à dose inicial – o que não é esperado. Nesse contexto, segundo De Souza Melo *et al* (2018), as subnotificações comprometem o planejamento de ações voltadas à prevenção e ao controle epidemiológico, já que as estimativas sobre a magnitudes das doenças passam a se basear em dados que não refletem fielmente a realidade epidemiológica.

O expressivo aumento da cobertura vacinal da BCG no município pode estar associado ao fato de essa vacina ser, em geral, administrada logo após o nascimento, muitas vezes ainda no ambiente hospitalar, o que favorece uma maior adesão (Nunes, 2021). Ademais, conforme apontam Nora *et al* (2016), o esquema de dose única da BCG, somado às restrições para validação da dose aplicada, contribui significativamente para a elevação da sua cobertura vacinal.

A vacina contra a Hepatite B, no município piauiense, é a única que apresenta cobertura vacinal dentro da meta preconizada pelo PNI. Nesse contexto, a pesquisa de Michel e Tiollais (2010) destaca a relevância de se atingir os índices de cobertura vacinal recomendados, evidenciando seu papel fundamental na redução da incidência da Hepatite B. Em Taiwan, por exemplo, após a implementação da vacinação, observou-se a redução de 75% nos casos de carcinoma hepatocelular em crianças e uma redução de 68% da mortalidade causada por hepatite fulminante (Michel; Tiollais, 2010).

5. CONCLUSÕES

A análise da cobertura vacinal infantil no município de Parnaíba, nos anos de 2022 e 2023, evidenciou avanços importantes em determinados imunobiológicos, como a BCG e a Hepatite B - sendo está a única vacina que atingiu a meta preconizada pelo PNI. Em contrapartida, de modo geral, os resultados revelam um cenário preocupante, com a maioria das vacinas apresentando coberturas vacinais inferiores ao ideal, o que compromete a eficácia das estratégias de imunização e expõe a população infantil a riscos evitáveis relacionados a doenças imunopreveníveis.

O estudo evidenciou que imunobiológicos como o VORH a vacina contra a Febre Amarela, Varicela e Tetra Viral apresentaram, respectivamente, CV de 78,30%, 66,30%, 66,71% em 2022 e apenas 13,72% no ano de 2021. A persistência de índices insatisfatórios, associada a possíveis falhas no registro e subnotificação - como observado nos dados da vacina Meningocócica C - compromete o planejamento de ações efetivas de prevenção e controle epidemiológico. Outrossim, a expressiva heterogeneidade entre os diferentes imunobiológicos reforça a necessidade de adoção de estratégias específicas que considerem tanto os desafios logísticos quanto os fatores socioculturais que influenciam a adesão da população às campanhas de vacinação.

Destaca-se, ainda, que a pesquisa apresentou algumas limitações, como a ausência de dados sobre determinados imunobiológicos nos anos analisados, o que dificultou a comparação entre os períodos. Soma-se a isso a dependência de dados secundários provenientes de sistemas de informação distintos, sujeitos a inconsistências, atrasos nos registros e possíveis subnotificação, especialmente no que se refere ao registro de doses aplicadas. No entanto, apesar dessas limitações, os achados oferecem subsídios relevantes

para o planejamento em saúde pública e apontam a necessidade de aprimoramento dos sistemas de registro e vigilância em imunização.

REFERÊNCIAS

ALVES, Igor. **Pesquisa Descritiva**. Enciclopédia Significados, 2021. Disponível em: <https://www.significados.com.br/pesquisa-descritiva/>. Acesso em: 12 jun. 2024.

ARROYO, Luiz Henrique *et al.* Áreas com queda da cobertura vacinal para BCG, poliomielite e tríplice viral no Brasil (2006-2016): mapas da heterogeneidade regional. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00015619, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/qw4q8qKLKvC4fDJ5S3BrDkJ/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BARROS, Andreia Soares *et al.* Análise da cobertura vacinal de estudantes do ensino fundamental em escolas públicas de Teresópolis-RJ. **Revista da JOPIC**, v. 1, n. 13, p. 36-43, 2025.

BORGES, João Victor Rodrigues Tamura *et al.* Cobertura Vacinal em crianças menores de dois anos em município de médio porte, 2010-2022. **Saúde e Pesquisa**, v. 17, n. 4, 2024. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/12803>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Manual de normas e procedimentos para vacinação**. 2. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manual_normas_procedimentos_2edrev.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico — Hepatites Virais: 2023**. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2023/hepatites-virais/boletim-epidemiologico-hepatites-virais-2023.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Brasil sai da condição de país endêmico para o sarampo**. Brasília, 22 nov. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/sau.gov.br/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/brasil-sai-da-condicao-de-pais-endemico-para-o-sarampo>. Acesso em: 11 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cobertura Vacinal**. Brasília, 2023. Disponível em: https://infoms.sau.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_COBERTURA_RESIDENCIA/. Acesso em: 11 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **PNI: entenda como funciona um dos maiores programas de vacinação do mundo**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/sau.gov.br/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/pni-entenda-como-funciona-um-dos-maiores-programas-de-vacinacao-do-mundo>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 98, p. 44-46, 24 maio 2016.

CHAVES, Elem Cristina Rodrigues *et al.* Avaliação da cobertura vacinal do sarampo no período de 2013-2019 e sua relação com a reemergência no Brasil. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 38, p. e1982, 2020.

DA SILVA, Thales Philipe Rodrigues *et al.* Análise dos erros de imunização em gestantes. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, p. e20200544, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/rnryJccTBVj7CS36HYFxnny/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

DONALISIO, Maria Rita *et al.* Vacinação contra poliomielite no Brasil de 2011 a 2021: sucessos, reveses e desafios futuros. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 2, p. 337-337, 2023.

FERREIRA, Rayana Larissa Silva *et al.* Análise da cobertura vacinal em crianças menores de dois anos em um município da Baixada Maranhense no período de 2017-2019. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, p. e1712340329, 2023.

FREITAS, Antoniello Araújo de *et al.* Tendência da Cobertura Vacinal em crianças de zero a 12 meses – Piauí, Brasil, 2013-2020. **Saúde em Debate**, v. 46, n. esp. 5, p. 57-66, 2023.

JUNIOR, Eduardo Brandão Lima *et al.* Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 44, 2021.

MICHEL, M.-L.; TIOLLAIS, P. Hepatitis B vaccines: protective efficacy and therapeutic potential. **Pathologie Biologie**, v. 58, n. 4, p. 288-295, 2010.

MINEIRO, Márcia; SILVA, Mara A. Alves da; FERREIRA, Lúcia Gracia. Pesquisa qualitativa e quantitativa: imbricação de múltiplos e complexos fatores das abordagens investigativas. **Momento - Diálogos em Educação**, v. 31, n. 3, p. 201-218, 2022.

MOURA, Winny Éveny Alves *et al.* Inquérito de cobertura vacinal da hepatite A em crianças de 24 meses de idade residentes em capitais do Brasil, 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231162, 2024.

SILVA, Brenner Santos *et al.* Condições de estrutura e processo na implantação do Sistema de Informação de Imunização do Brasil. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 6, p. e20180939, 2020.

SOUZA, Janaina Fonseca Almeida *et al.* Cobertura vacinal em crianças menores de um ano no estado de Minas Gerais, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 9, p. 3659-3667, 2022.